

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ОСНОВЫ, ВИДЫ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

Рахимова Лейли Сельяровна

Ташкентский городской юридический техникум
Преподаватель кафедры «Специальных дисциплин»

Аннотация: В данной статье даётся понятие семейных правоотношений, прав и обязанностей супругов, личных и имущественных отношений в семье, рассматриваются вопросы собственности и обязательств между членами семьи, определение места жительства ребенка после развода родителей и другие аспекты.

Ключевые слова: Семья, правоотношения, дети, брак, воспитание, забота, права, обязанности, ответственность, имущественные отношения, собственность, мораль, материнство, отцовство.

Введение: Президент Шавкат Мирзиёев в интервью поделился, что для него значит семья и что делает его счастливым. «Семья для меня священна. Священна тем, что где бы ты ни работал, кем бы ты ни был, если в семье не будет воспитания, среды, честности, отношений, никогда не будет результата. Поэтому я уделяю большое внимание воспитанию своих детей».

Семья – это первое общество, которое окружает ребенка и в котором он формируется как личность. Благополучные семьи являются залогом воспитания достойного нового поколения граждан страны. Именно поэтому необходимо оказывать внимание благосостоянию семей на уровне государства.

Семейные правоотношения — это важнейшая составляющая правового регулирования, которая охватывает отношения, возникающие между членами семьи, а также между ними и государственными органами в различных ситуациях: от заключения брака до разрешения споров о детях. Важно понимать, что семейные правоотношения регулируют не только вопросы, связанные с правами и обязанностями, но и личные интересы граждан, находящихся в семейных узах. Эти отношения находятся под защитой государства, что делает их важными для стабильности и гармонии в обществе.

Давайте более подробнее разберём, что такое семейные правоотношения?

Семейные правоотношения — это совокупность прав и обязанностей, возникающих в ходе личных и имущественных отношений в семье. Законодательство в этой области регулирует различные аспекты: от заключения и

расторжения брака, до вопросов, касающихся воспитания детей, раздела имущества и установления алиментов.

Основные источники семейного права в Узбекистане — это Семейный кодекс и другие нормативно-правовые акты, регулирующие семейные отношения.

В Узбекистане правовые отношения, касающиеся семьи, закреплены в Семейном кодексе. Однако внимание государства к семьям не ограничивается Кодексом. Как известно, каждый год в Узбекистане объявляется годом, направленным на укрепление определенных сфер жизни. Годом семьи были объявлены 1998 год и 2012 год. В эти годы множество инициатив было направлено на выявление, изучение и решение проблем в сфере семьи.

Президент Шавкат Мирзиёев продолжает традицию поддержки и оказания особого внимания вопросам семей. Так, 27.06.2018г. было подписано Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан» №ПП-3808, включающее основные направления работы. 18 февраля с целью обеспечения плодотворного сотрудничества в сфере создания здоровой социально-духовной атмосферы в семьях и махаллях было создано Министерство по поддержке махалли и семьи. Данная инициатива является дополнительным усилием по укреплению благополучия семей во всей стране.

За последние годы сделано множество шагов на пути к созданию общества с благополучными семьями. Однако, некоторые вопросы все еще нуждаются в особом внимании. Решимость, с которой ведется работа в данной сфере, даёт уверенность в том, что таких вопросов будет становиться все меньше.

Узбекистан – это страна, где удивительным образом смешиваются традиционная и западная культуры. В узбекских семьях традиционно сохраняется ценность уважения и почитания старшего поколения, женщины имеют право реализовываться профессионально, детям уделяется наибольшее внимание и забота, и вся семья прилагает усилия для процветания их небольшого сообщества.

Даже взрослея, мы не становимся полностью автономными от своей семьи. Нам всегда хочется приезжать в гости к родителям и родственникам, мы оказываем поддержку близким, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, относимся ко всем детям большой семьи как собственным. Семья - это то, что следует охранять не только самими членами семьи, но всем миром, что и подчеркивают международные документы и организации. Именно поэтому день семьи – это тот день, когда мы можем в очередной раз почувствовать ценность особого маленького общества, в котором начинается жизнь для каждого.

Несмотря на наличие нормативно-правовой базы, семейные правоотношения в Узбекистане сталкиваются с рядом проблем. Одной из них является недостаточное внимание к правам детей в конфликтных ситуациях, особенно в случае насилия в семье или разводов. Также актуальной остается проблема соблюдения прав женщин и детей в условиях традиционных общественных установок.

В перспективе важно улучшить механизмы защиты прав и интересов членов семьи, повысить юридическую грамотность населения в вопросах семейного права, а также улучшить систему разрешения семейных конфликтов.

Один из наиболее сложных вопросов, возникающих в семейных правоотношениях, — это определение места жительства ребенка после развода родителей. В одном из дел, в котором оба родителя боролись за право жить с ребенком, суд принял решение в пользу матери, исходя из того, что она является основным воспитателем и опекуном ребенка. При этом учитывался и возраст ребенка (меньше 5 лет), что также сыграло роль в решении, ведь по закону в этом возрасте преимущество при определении места жительства обычно отдается матери.

Однако в другом деле, когда ребенку было уже 12 лет, суд рассмотрел его мнение, которое также имело решающее значение. В результате ребенок остался жить с отцом, так как сам выразил желание жить именно с ним. Этот случай показал, что при решении подобных вопросов важна не только позиция родителей, но и мнение самого ребенка, особенно если он достаточно взрослый, чтобы выразить свои предпочтения.

Заключение: Семейные правоотношения — это неотъемлемая часть правовой системы, которая требует постоянного внимания и усовершенствования. Они играют важную роль в поддержании социальной стабильности, обеспечении прав и свобод граждан, а также в укреплении моральных устоев общества. Роль государства в этой сфере заключается не только в создании законодательных норм, но и в обеспечении их реального соблюдения для защиты интересов семьи как основы общественного устройства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция Республики Узбекистан в новой редакции – Т.-2023.
2. Семейный кодекс Республики Узбекистан – Т. – 1998г.
3. Семейное право Республики Узбекистан – Учебное пособие – 2021 г.
4. Гражданский кодекс Республики Узбекистан – Т. с дополнениями и изменениями на 2024 год.

